

ANÁLISE DO SETOR E DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

João Vitor Guimarães De Aveiro¹, André Luís Guimarães De Aveiro², José Abel De Andrade Baptista³ and Rosana Aparecida Bueno De Novais⁴

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, joaovitor.aveiro@hotmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, andre Luis.aveiro@hotmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. Este trabalho tem como ênfase o estudo do destino das exportações de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, tendo como principal objetivo entender de fato quais os principais mercados importadores desse tipo de mercadoria brasileira e estudar a possibilidade de expansão para outros consumidores em regiões diferentes do mundo. O trabalho contará com tabelas e gráficos que apresentarão os maiores importadores, além disso, haverá uma análise de anos anteriores com dados fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos para que se possa chegar à uma conclusão sobre quais os principais mercados que o Brasil abrange atualmente e quais novos consumidores poderemos alcançar. A pesquisa constatou que o consumo maior, deste tipo de produto brasileiro encontra-se no mercado latino-americano, outros mercados que podem ser explorados em outros continentes, dentre os dez maiores consumidores de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, países da Ásia e Europa dominam o ranking representando 80% dos dez maiores consumidores e explorando esses novos mercados o Brasil poderá transformar o setor de HPPC numa área ainda mais promissora para a economia nacional.

Palavras-chave. Exportação, Higiene, Perfumaria, Cosméticos, Países.

ABSTRACT. This work is to emphasis the study of destination of exports of personal care products, perfumes and cosmetics, with the main objective to understand the fact that the main export markets of this type of Brazilian goods and study the possibility of expanding to other consumers in different regions of the world. The work will have tables and graphs that will present the largest importers, in addition, there will be an analysis of previous years with data provided by the Brazilian Association of the Industry of Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics to reach a conclusion on which the main markets. Brazil currently covers and which new consumers we can reach. The survey found that the largest consumption of this type of Brazilian product is in the Latin American market, other markets that can be explored in other continents, among the ten largest consumers of toiletries, perfumery and cosmetics, Asian countries. and Europe dominate the ranking representing 80% of the top ten consumers and by exploiting these new markets Brazil could turn the HPPC sector into an even more promising area for the national economy.

Keywords. Export, Hygiene, Perfumery, Cosmetics, Countries.

1. INTRODUÇÃO

Devido à uma grande evolução comercial no mundo de modo geral, trazendo mais facilidades e alternativas de compra ao consumidor, é notório uma grande procura por produtos do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos mas, ao mesmo tempo tem-se uma alta oferta também, o que estimula ainda mais as empresas desse segmento a buscarem alternativas de inovarem os seus produtos e saírem na frente no mercado (ABIHPEC, 2018).

Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes (HPPC), são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado (ANVISA, 2015).

Em 2018 o Brasil representava quase 50% do mercado de HPPC na América latina e aproximadamente 6% do mundial. Dentro do setor, o país se destaca principalmente na comercialização de produtos masculinos, perfumes e desodorantes ocupando a 2º posição em todos os produtos citados. O principal destaque de destino das exportações desses tipos de produtos do Brasil é a Argentina, que vem ocupando a 1º colocação desde 2013, sendo o principal comprador das mercadorias oriundas do Brasil (ABIHPEC, 2018).

No Brasil, houve um aumento considerável nos últimos anos nas exportações dessa categoria, pois além de suprir a nação internamente, também tem uma expressiva participação no mercado internacional, segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) (2018), é o quarto país que mais consome produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, além de representar 48,6% de todo o consumo da América Latina.

O conceito de exportação será de suma importância para a compreensão deste trabalho, segundo a Receita Federal do Brasil (2015), é a ação que compreende à saída temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes do país, a título oneroso ou gratuito. Uma das principais fontes de pesquisa deste trabalho será a ABIHPEC, entidade privada e sem fins lucrativos, a qual possui como principal finalidade congrega as indústrias nacionais do setor Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, instaladas em todo país e de todos os portes, defendendo e também promovendo os seus legítimos interesses, com vistas ao desenvolvimento econômico que representam, além disso priorizam o desenvolvimento desse mercado tanto no âmbito nacional quanto internacional, expondo programas e projetos visando sustentabilidade, inovação, internacionalização, projeção setorial e regulamentação.

Por fim, o objetivo geral deste trabalho é compreender as exportações brasileiras de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, além de uma análise completa do setor nos últimos anos, assim sendo apresentaremos um comparativo de alguns tópicos deste nicho, indicando possíveis alternativas para a melhora do segmento. Quanto ao problema da pesquisa, exploraremos quais os países de destino das exportações de produtos HPPC brasileiros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Exportação

“Exportar é o ato de remeter a outro país mercadorias produzidas em seu próprio, que sejam de interesse do país importador, e que proporcionem a ambos envolvidos, vantagens na sua comercialização ou troca. É, portanto, a saída de mercadorias de um país para o exterior” (KEEDI, 2017, p 33.)

Em suma, a exportação não se limita apenas a bens como é de pensamento geral, ela também pode se expandir para serviços como venda de assistência técnica, turismo, acessoria e consultoria por exemplo.

De acordo com Keedi (2017, p 47.) existem duas maneiras de se exportar bens, de modo direto ou indireto, cada um com uma particularidade que as definem. Sendo assim, a forma de exportação por meio direto consiste em todo o processo de exportação feito pelo próprio fabricante do produto (Exportador) sem que o mesmo não contrate quaisquer outras empresas para assumirem o processo em algum momento. Vale ressaltar que neste caso pode haver uma intervenção de algum agente auxiliando a comercialização entre comprador e vendedor, porém todo o processo é feito de forma direta entre as duas partes.

Sobre o modo indireto, há uma participação de uma terceira parte, as chamadas Trading Companies, que consistem em empresas que tem como escopo, a partir de um contrato feito com o produtor, passa a ser o real exportador da mercadoria, realizando todos os processos legais e métodos para que a operação seja concluída com sucesso.

Além do que foi citado, existem mais duas maneiras de se realizar uma exportação, são elas de forma definitiva e temporária.

Conforme Keedi (2017, p 49.), no modo definitivo, a mercadoria se torna parte do ativo do país em que a mesma foi importada, se tornando uma mercadoria nacionalizada, sem mais nenhum vínculo com o país de origem e ficando definitivamente na nação no qual foi destinada.

Já a forma temporária, como o próprio nome diz, o produto entra no território destino, porém a mercadoria não é nacionalizada, pois a mesma ficará durante um período apenas, tudo isso é acordado previamente entre as partes e geralmente esta operação é utilizada para convenções, feiras, competições etc., assim sendo estipula-se um tempo para que a mercadoria permaneça no território do importador.

Esse processo possui diversas vantagens ao serem implementados pelas empresas segundo Ribeiro (2018), aumento da escala de produção, diminuição da carga tributária, pois a empresa consegue compensar o recolhimento de impostos internos na exportação, aperfeiçoamento tanto dos recursos humanos voltados a melhores condições para os empregados como ao dos processos industriais, e por fim a imagem da empresa que pode passar a ser referência tanto interna quanto externamente, estão entre os principais fatores positivos que influenciam na adesão do procedimento.

Por fim, Sousa (2019) afirma que a exportação é uma atividade comercial de suma importância e que estabelece a dinâmica econômica de diversos países. Embora possa apresentar desvantagens, é necessária, já que atende as deficiências e interesses do país em questão.

2.2 A importância dos produtos de Higiene pessoal, perfumes e cosméticos

Em 2017, foi realizada uma pesquisa de percepção do setor elaborada para a ABIHPEC. Dentre os principais resultados obtidos, os que mais chamaram a atenção é de que 95% dos entrevistados entendem os produtos de HPPC como essenciais e indispensáveis para os cuidados básicos como a saúde, bem-estar e qualidade de vida, e que bem-estar é uma consequência da sensação de higiene, e não da vaidade, de maneira geral para o consumidor, higiene vai além da beleza e cuidados estéticos,

higiene é prevenção.

Consoante Estadão (2017), a pesquisa também expôs que os entrevistados entendem também que esses cuidados exercem demasiada influência nas relações pessoais e profissionais, e que de certa maneira a falta de acesso aos produtos pode prejudicar a pessoa.

Segundo a ABIHPEC, no ano de 2018 no Brasil haviam 2.794 empresas regularizadas na ANVISA atuando no ramo de HPPC, esses números crescem a cada ano que passa.

Figura 1: Perfil Empresarial Por Região Brasileira

Fonte: ABIHPEC (2018)

De acordo com o gráfico 1 consegue-se observar de forma mais clara um panorama do perfil empresarial no ramo nos últimos 5 anos, dividindo-se por todas as regiões do país.

Gráfico 1: Empresas HPPC no Brasil

Fonte: Elaborados pelos autores, com dados da ABIHPEC (2019)

É notório a maior concentração de empresas no Sudeste do país, representando 60% de todas as do ramo de HPPC instaladas em território brasileiro. Por conta de seu destaque industrial e econômico, é a região mais escolhida dentre as demais. Grandes nomes como Natura e Unilever tem as suas sedes estabelecidas nesta localidade.

Porém, o maior aumento no período condiz com a região nordeste chegando a aproximadamente 20% em relação ao ano de 2013. Ao mesmo tempo, tem-se uma alta de 17% na região Norte, 14% no Sul, 12% no Centro-Oeste e 11% no Sudeste. Em suma, ao todo no Brasil houve um aumento de 13% até o ano de 2018, chegando a 2.794 empresas regularizadas na ANVISA contra 2.470 em 2013 (ABIPHEC, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Sobre o método de pesquisa, utilizamos a exploratória qualitativa que de acordo com o Minayo (1995, p.22):

Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Quanto a análise dos dados, utilizamos o método análise do conteúdo que segundo Bardin (2011), nada mais é que um conjunto de técnicas de análise das comunicações com o objetivo de obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.

Conforme Grzybovski e Mozzato (2011), a análise de conteúdo consiste em uma técnica refinada e que exige muita paciência, tempo e dedicação do pesquisador(es), o qual tem de se valer da intuição, criatividade e imaginação, principalmente na definição de categorias de análise.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mercado de HPPC na América Latina representa atualmente menos de 15% do mercado mundial, e na região o Brasil é o maior destaque tendo uma participação beirando os 50% do mercado.

Figura 2: Panorama do setor na América Latina em 2018

Fonte: Euromonitor & ABIHPEC (2019)

É inegável que o Brasil é o maior da América Latina quando se fala em HPPC, com junções como o Mercosul dentro outras na região fica fácil de entender o grande interesse, e facilidade em negociar com os países latino-americanos, entretanto num âmbito global a representatividade da área é pequena e é necessário fazer um comparativo entre os principais destinos das exportações brasileiras e os maiores consumidores e/ou importadores mundiais desse tipo de mercadoria.

O Brasil é o único representante latino-americano entre os maiores consumidores de produtos HPPC no mundo, atualmente ocupando a 4ª colocação, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Japão respectivamente. Dentre as principais categorias dos produtos de HPPC no contexto internacional, o Brasil se destaca principalmente no ramo de desodorantes, perfumes e produtos masculinos ficando na segunda colocação mundial.

Figura 3: Panorama mundial do setor em 2018

Fonte: Euromonitor & ABIHPEC (2019)

Desde o tópico anterior, no qual observamos o panorama do setor latino-americano foi possível verificar a baixa representatividade da América Latina no âmbito mundial, analisando-se portanto a tabela acima dos maiores consumidores desse tipo de produto no mundo fica-se ainda mais evidente. Dentre os países apresentados, a grande maioria representa mercados que o Brasil ainda não se consolidou e/ou adentrou com seus produtos, como Europa e Ásia.

Após constatar a importância dos produtos, o perfil empresarial do Brasil e analisa-lo na América Latina e no mundo, averiguamos o destino das exportações para que possamos enxergar as possibilidades de mercados que ainda não foram explorados e que podem ser alcançados com as mercadorias brasileiras.

Gráfico 2: Número de Países Destino da Exportação Brasileira de HPPC (2013 a 2018)

Fonte: Elaborados pelos autores, dos dados da ABIHPEC (2019)

É evidente que mesmo com algumas oscilações ao passar dos anos houve um aumento considerável na quantidade de países em que o Brasil exporta HPPC's, com um crescimento de aproximadamente 18% do ano de 2013 até 2018.

Abaixo tem-se uma tabela, no qual é apresentado os cinco países em que o Brasil mais exporta produtos deste segmento durante o mesmo período.

Tabela 1: Maiores compradores de HPPC brasileiro de 2013 a 2018

Colocação	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1º	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina
2º	Chile	Chile	Venezuela	Chile	Colômbia	Colômbia
3º	México	Venezuela	Chile	Colômbia	México	México
4º	Colômbia	México	México	México	Chile	Chile
5º	Venezuela	Colômbia	Colômbia	Paraguai	Paraguai	Paraguai

Fonte: Elaborados pelos autores, dos dados da ABIHPEC (2019)

Durante os últimos seis anos o único país que se manteve estável no ranking foi a Argentina, ocupando a primeira colocação em relação aos outros, no qual o Brasil também exporta produtos do ramo HPPC. Um ponto interessante a se destacar é que todos as nações presentes estão localizadas na América Latina e, com exceção do México, Venezuela e Chile, todos os demais são participantes do MERCOSUL, um dos fatores que também facilitam a negociação entre as partes. Outro fato a se salientar consiste na Venezuela, que após o acentuamento de sua crise social e econômica a partir de 2015, caiu bruscamente ao passar dos anos, dando espaço para o Paraguai aparecer no ranking.

De acordo com as pesquisas apresentadas no artigo, nota-se que mesmo o Brasil exportando para muitos países de todo o globo, é notório que seu foco consiste na América Latina, devido aos acordos com as demais nações e também pela facilidade logística, porém seria altamente necessário abrir-se para outros mercados e não depender tanto de apenas uma só região, pois caso ocorra algum

contratempo não haverá um impacto tão grande no segmento, além da economia nacional.

5. CONCLUSÃO

De acordo com o estudo apresentado, ficou evidente que os produtos de HPPC são de extrema importância para as pessoas em geral.

Nos últimos anos, a produção e a quantidade de empresas fabricantes no país e mercados consumidores cresceram consideravelmente, mas mesmo assim, olhando-se o macro do setor, nota-se que apesar do Brasil estar consolidado no mercado latino americano, é de suma importância a diversificação de seus consumidores, pois assim o país fica menos vulnerável a crises locais e dependente de determinada região.

Analisando os dados do trabalho, nota-se que dentre os dez principais consumidores mundiais desse tipo de produto, apenas o Brasil está na América latina, na lista temos países representantes de diversos continentes como Ásia e Europa, então por que também não explorar esses outros mercados.

6. REFERÊNCIAS

ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 2019**. Disponível em: <https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2019/> Acesso em: 15/08/2019.

ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 2018**. Disponível em: <https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2018/> Acesso em: 15/08/2019.

ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 2017**. Disponível em: <https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2017/> Acesso em: 15/08/2019.

ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 2016**. Disponível em: <https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2016/> Acesso em: 15/08/2019.

ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 2015**. Disponível em: <https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2015/> Acesso em: 15/08/2019.

ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **Panorama do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 2014**. Disponível em: <https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2014/> Acesso em: 15/08/2019.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da diretoria colegiada – RDC nº07, de 10 de fevereiro de 2015**. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2867685/RDC_07_2015_.pdf/ Acesso em: 25/08/2019.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições, 2011.

ESTADÃO. **Pesquisa mostra importância dos produtos de higiene pessoal e cosméticos**. Disponível em: <http://patrocinados.estadao.com.br/abihpec/2017/03/29/pesquisa-mostra-importancia-dos-produtos-de-higiene-pessoal-e-cosmeticos/> Acesso em: 25/08/2019.

KEEDI, Samir. **ABC do comércio exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2017.

MINAYO, M.C. de S. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

MOZZATO, Anelise R.; GRZYBOVSKI, Denise. Análise de Conteúdo como Técnica de Análise de Dados Qualitativos no Campo da Administração: Potencial e Desafio. **RAC**, Curitiba, v. 15, n. 4, pp. 731-747, Jul./Ago. 2011.

RIBEIRO, Elizeu. **Exportação e importação: Qual a diferença e quais suas vantagens?** Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/exportacao-e-importacao-qual-a-diferenca-e-quais-suas-vantagens/48014> Acesso em: 29/08/2019.

SOUSA, Rafaela. **Exportação e importação**. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/exportacao-importacao.htm> Acesso em: 29/08/2019.

SUBSECRETARIA DE ADUANA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, Receita Federal. **Exportação**. Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/despacho-aduaneiro-de-exportacao> Acesso em: 25/08/2019.